

ABDUSAGATOVA FIRUZA

O‘zMU Jurnalistika fakulteti Audiovizual va internet jurnalistika kafedrasida katta o‘qituvchisi

RADIOESHITTIRISHLARDA MULOQOTLARNING AFZALLIGI

***Annonatsiya.** Ushbu maqolada radioeshittirishlarda tinglovchilar bilan bevosita muloqotning afzalligi haqida so‘z boradi. Undagi mavzular, xabarlar haqida to‘xtalib o‘tilgan.*

***Аннотация.** В этой статье рассказывается о преимуществах прямого общения со слушателями в радиопередачах. В нем затрагиваются темы, сообщения.*

***Abstract.** This article talks about the benefits of direct communication with listeners in radio broadcasts. It touches on topics and messages.*

***Kalit so‘zlar:** radio, SMS, janr, muloqot, eshittirish, xabarlar, telekommunikatsiya, radioreportaj, radiosuhbat, radiointervyu.*

Bugungi kunda hayotimizning barcha jabhalariga axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining kirib kelgani, hamda jadal rivojlanish yo‘liga o‘tgan jamiyatimizga ham katta o‘zgarishlar olib kirdi. Zero, bu o‘zgarishlar asosini axborotlashtirish, telekommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarini tashkil etadi. XXI asr – axborotlashgan jamiyat asridir. Darhaqiqat, Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev “... yangi asr – axborot, yuksak texnologiyalar va zamonaviy bilimlar, oldimizda ochilayotgan yangi istiqbollari asridir” [1] [Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2016 йил 7 декабрь] - deya bejiz ta’kidlamaganlar. O‘zbekiston radiokanallarida muloqotli eshittirishlar salmoqli o‘rin egallaydi. Radiomuloqotlarning turi ko‘p: tok-shou, radioreportaj, radiointervyu, radiosuhbat. Bu muloqotlarning har biri alohidalik kasb etadi. Chetdan qaraganda ular bir-biriga o‘xshasada, o‘z uslub va yo‘nalishlaridan kelib chiqib, o‘rni va ahamiyati boshqa-boshqa. Masalan, radioreportaj voqea sodir bo‘lgan joydan olib boriladi. Bunda ayni shu voqea atrofidagi fikrlar jamlanadi. Aytaylik, maktabda savodxonlik bayrami bo‘ldi. Radiojurnalistning mahorati-bayramdan tashqari ota-onalar, ishtirokchilar yoki ustoz bilan alohida muloqot qilib, fikrlarini o‘l bilishda. Shuningdek, ularning qarashlarini jamlab, xolislik bilan reportajni yakunlashdan iborat. Xulosa esa tinglovchidan.

Tinglovchilarni keng auditoriyasini o‘ziga jalb qiladigan muloqot turi bu - radiointervyudir. Radiointervyuda jurnalist bilan biror shaxsning o‘zaro savol-javobi yetakchilik qiladi. Aslida, intervyu ingliz tilida “uchrashuv” ma’nosini anglatadi. Radiosuhbat ham muloqotli eshittirishlardan biri hisoblanadi. Radiointervyudan suhbatdoshlar soni ko‘pligi bilan farq qiladi. Ya’ni, aksariyat radiosuhbatlarda ikkitadan ortiq kishi ishtirok etadi. Radiosuhbatning davra suhbat, tok-shou singari ko‘rinishlari ham mavjud.

O‘zbekiston radiosi Markaziy Osiyodagi eng yirik ommaviy axborot vositalaridan biri hisoblanadi. Qolaversa, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalari chinakamiga yuksalish davrini boshidan kechirmoqda, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Buni yurtimizda faoliyat ko‘rsatayotgan gazeta, jurnallar, teleradiokanallar, axborot agentliklari va shu kabi sohaga oid tashkilotlarning soni ortayotgani, mahsulot sifati yaxshilanib, o‘quvchi, tomoshabin va tinglovchilarga yanada manzur bo‘lib borayotganidan ham bilish mumkin. Mamlakatimiz taraqqiyoti, jamiyatni yangilash va demokratlashtirishga yo‘naltirilgan keng miqyosli islohotlar mazmun-mohiyatini tezkor, xolis axborotlar orqali xalq ommasiga etkazish vazifasi ommaviy axborot vositalari zimmasiga yuklatilgan. 2000-yildan nodavlat radiokanallari va ulardagi eshittirishlarga bo‘lgan e’tibor kuchayib bordi. Efirga uzatish sohasida sifatli aloqani ishlab chiqarish, kanallarni ajratish va litsenziyalash, chastotalarni taqsimlash, teleradiostudiyalarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va rivojlantirish masalalari qonuniy ravishda amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda respublikamiz radiosi radiokanallari orqali eshittirishlar tayyorlab, efirga uzatishda bevosita muloqotli eshittirishlarda ham ovozli yozuvlar qo‘llaniladi. Ammo ularning davomiyligi bir yarim daqiqadan, uch yarim daqiqagacha bo‘lgan vaqtni, tashkil qiladi. Ular asosan intervyu, xabar, tezkor yangiliklar janrida ishlatiladi. Tinglovchi qo‘ng‘iroqlaridagina tashkil bo‘lgan bevosita muloqotli eshittirishlar tok-shou janrida tayyorlanadi. Bu janr avvallari asosan xorijiy ommaviy axborot vositalarida qo‘llanilgan bo‘lib, hordiq chiqaruvchi, muxlis diqqatini o‘ziga eng ko‘p tortadigan eshittirishlarda foydalaniladi. Sir emaski, muloqot turlarining yangi ko‘rinishi bu auditoriyaning radiokanalga yuboradigan telefon orqali xabarlari, fikr-mulohazalaridir. Mamlakatimizda uyali aloqa tizimidan doimiy foydalanuvchilar soni tobora ortib boryapti. Bugun bunday xizmatdan chetda turgan odamni uchratish qiyin. Endilikda uzoq shahardagi tanishingiz bilan nafaqat telefonda gaplashishingiz, balki unga SMS orqali xat va turli ma’lumotlarni ham jo‘natishingiz mumkin. Bu tizim xususiy radiokanallarning barchasida interaktiv muloqotning bir ko‘rinishi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Misol uchun, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi radiokanallarida bir kunda bir qancha SMS qabul qilinadi. Ularning orasida efirda foydalansa bo‘ladigan fikrlardan tashqari, hatto rasmiyroq davralarda tilga olib bo‘lmaydigan so‘zlarni ham uchratish mumkin. Demak, SMS ning nafaqat eshituvchi, balki uni tayyorlayotgan dastur muallifi va boshlovchilariga ham ta’siri katta bo‘ladi. Shuning uchun undan foydalanayotganda, jurnalistdan o‘ziga xos hushyorlik talab etiladi. SMS loyiha dasturining afzallik jihati shundaki, tinglovchi SMS orqali nafaqat muayyan qo‘shiqqa ovoz berish, balki o‘z yaqinlariga tabrik yoki salom yo‘llashi, turli mavzudagi eshittirishlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘z fikr-mulohazalarini bildirishi, radioo‘yinlarda qatnashishi mumkin. Nima bo‘lganda ham, har bir SMS xoh u ijobiy fikr bo‘ladimi, yoki salbiy, birinchi navbatda tinglovchi bilan muloqot muhitini yaratishi nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega. Qolaversa, u ayni paytda radiokanalga moliyaviy foyda keltiradi. Shu bilan bir paytda, SMS kommunikatsiya texnologiyalari rivojining navbatdagi bosqichi hisoblanadi. Undan foydalanish jismoniy shaxsning zamonaviylikini belgilovchi omillardan biri bo‘lgani holda, radioning ham davr bilan hamqadam ekanini bildiradi.

Bevosita muloqotli eshittirishlarning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri tezkorligidadir. Haftada, gohida oylab yetib boradigan xatlar o‘rnini endilikda eshittirish efirga uzatiladigan paytda ulanadigan telefon qo‘ng‘iroqlari egalladi. Bevosita muloqotli eshittirishlar tinglovchilardan radiopriyomnik yonidan uzoqlashmaslikni talab qiladi. Bu esa, o‘z navbatida keng ko‘lamli tinglovchi auditoriyasi va bevosita muloqotli eshittirishlar samaradorligini oshiradi. Ko‘pchilik to‘g‘ridan-to‘g‘ri efirga uzatiladigan eshittirishlar asosan musiqa va zamonaviy kompozitsiyalardan, tabrik va ko‘ngilochar mazmunidagi eshittirishlardan iborat, deb o‘ylaydi. Ammo bugungi kunda radiomavjlari orqali tinglovchilar e‘tiboriga fikrlashga, o‘ylashga majbur qiladigan eshittirishlar havola qilinmoqdaki, ular har bir tinglovchini befarq qoldirmaydi. Dunyoda har bir insonni ezgu ish qilishga, o‘z g‘oyasi bilan yashashga, ilm-fan yutuqlarini qo‘lga kiritishga ko‘mak beruvchi shunday axborotlar borki, ular globallashuv jarayonining ijobiy tomonini ko‘rsatib beradi. Ba‘zan xalq tarixini yo‘qotishga urinadiganlar, an‘analarni hechga chiqaruvchi kuchlar ham yo‘q emas. Bular globallashuvning salbiy tomoni bo‘lib, jamiyatga katta zarar keltiradi. Lekin shunday jaholatga qarshi ma‘rifat ishlatilsa axborot jarayonining ijobiy tomonini yanada yaxshiroq anglay olamiz. Aynan mana shu jarayonda jurnalist eng sara va mazmunli, shu bilan birga auditoriya uchun qimmatli va muhim bo‘lgan axborotni tayyorlab, yetkaza olmog‘i kerak. Bizga yaxshi ma‘lumki, XXI asr Axborot asri deb atalib, aynan mana shu xususida Amerikaning zamonaviy muloqotchilari (kommunikativistlari) ham to‘xtalib o‘tishgan. Ular XXI asrni axborot va axborot texnologiyalari asri deb atab, har bir tarixiy davr o‘zining orzu va afsonalariga ega, deya ta’kidlashgan ” [1] [www.ziyo.net].

Har bir jurnalist XXI asrda uning imkoniyatlaridan to‘g‘ri va keng foydalana olishga harakat qilmoqda. Chunki yosh avlodning ma‘naviy kamolotini shakllantirishda ham bu asrdagi axborotning o‘rni beqiyosdir. Axborot bilan ta‘minlash ham salbiy, ham ijobiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Lekin jurnalistning vazifasi auditoriyaga ijobiy jihatdan ta‘sir qiluvchi axborotlarni to‘plab, etkazib berishdir. Shu sababli bugungi kunda televideniya sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, yoshlarda sportga bo‘lgan qiziqish va ko‘nikmalarini hosil qilish uchun ko‘plab hayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi (MTRK) ning teleradiokanallari tomonidan efirga uzatilayotgan radioeshittirishlarda yosh avlodni sog‘lom, har tomonlama yetuk va ma‘nan boy qilib tarbiyalashga bag‘ishlangan eshittirishlar talaygina. Har bir radioeshittirishda belgilangan vaqt davomida omma uchun kerakli bo‘lgan axborot berilishi kerak. Aynan mana shu masala O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi radiokanallari uchun eng muhim va mas‘uliyatli vazifadir. Radio xodimlari o‘zlari uchun kerakli va jamiyatga ta‘sir qiluvchi, ya‘ni ijobiy natijalarni ko‘rsatuvchi ma‘lumot va xabarlarni to‘plab, tez, shuningdek, ayni vaqtda berishga harakat qilishadi. Bu ularning eng mas‘uliyatli vazifalaridir. Shu bilan birga yosh avlodning ma‘naviy kamolotini shakllantiruvchi, kelajak avlod uchun zarur bo‘lgan ma‘lumot bilan ta‘minlovchi eshittirishlar tayyorlash ham juda muhimdir. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi xodimlari o‘zlarining mas‘uliyatli ishlarini teleradiokompaniya tashkil etilgan yildan buyon bajarib kelmoqda. Xususan, bolalar uchun tayyorlanib, uzatiladigan eshittirishlarning

barchasida har tomonlama rivojlanish bo‘lgan. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi radiokanallarining eshittirishlarini kuzatar ekanmiz, deyarli kamchiliklarsiz, shuningdek tomoshabin va tinglovchi uchun tushunarli va juda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan mavzu yoritilayotganining guvohi bo‘lamiz.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, ommaviy axborot vositalarining har biri alohida axborot manbai hisoblanadi. Shular ichida radio alohida ahamiyat kasb etadi. Keyingi paytlarda intellektual o‘yin shaklidagi muloqotli eshittirishlar ham ko‘paydi. Bu radiodasturlarning rang-barangligini va tinglovchilar qiziqishining ortishiga omil bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2016 йил 7 декабрь.
2. “Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш ҳамда мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг ролини кенгайтириш тўғрисида” ги Конституциявий қонун // [www. lex.uz](http://www.lex.uz).
3. YU. Hamdamov., F. Abdusagatova. Audiovizual jurnalistika (“Radiojurnalistika asoslari” qismi). O‘quv qo‘llanma. T.: “TEX PRO-SILVER”, 2022.
4. A.Xadjaev, SH.Hayitov Radio va televidenie. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. T.: IJOD-PRESS nashriyoti, 2022. – B. 522.

Axborot manbaalari

5. www.gov.uz.
6. www.lex.uz.
7. www.mtrk.uz.
8. www.ziyo.net